

CÂNTAREA BUNULUI PĂSTOR

Paul DROGEANU*

La chanson du bon berger (Résumé)

Cette note vient en marge des questions que l'ethnologie européenne a commencée a se poser vers la fin du XXe siècle. Elle ne forme pas un vrai texte de recherche. On se demande ce que l'observation directe des faits de culture peut apporter à la lecture d'un texte folklorique noté et annoté. Une anthropologie européenne peu-telle aboutir sur une ethnologie du christianisme vu comme religion populaire? On compare la légende et la fête d'un saint local des Alpes avec la narration chantée Mioritza.

Mots- clés: religion populaire, fête, légendes hagiographiques, narration chantée.

Cuvinte-cheie: religie populară, sărbătoare, legende hagiografice, poveste cântată.

Uriașa literatură pe care Constantin Brăiloiu o numea *Mioritza-forschung*¹ a acumulat destule definiții pentru a constitui o adevărată bibliotecă consacrată domeniului, cu întemeietori (Alec Russo, Vasile Alecsandri sau Jules Michelet), clasici și moderni (Sim.Fl. Marian, D. Caracostea, O. Densusianu, C. Brăiloiu, H.H. Stahl, I. Mușlea), alcătuitori de codexuri (I. Diaconu, A. Fochi), hermeneuți și filozofi (L. Blaga, M. Eliade). Aceștia li se vor alătura cercetătorii specializați în etnografie și folclor (O. Bîrlea, Al. Amzulescu, M. Pop, I. Taloș) sau în stilistică și istoria și teoria literaturii. După peste 150 de ani de existență în lumea culturii scrise, se știe că această creație îmbracă nenumărate forme, fiind performată și ca baladă și ca doină, bocet și mai ales colind. Indiferent de specia folclorică, ea se prezintă ca o *cântare*, un cântec povestitor².

De la începuturile vieții ei extra-folclorice, Miorița a primit o misiune definitorie pentru nașterea unei națiuni. Boierii de țară revoluționari o notează, arestați fiind la mănăstire și o traduc, refugiați la Paris. De atunci, ea are sarcina de a exprima sufletul unui popor în *primăvara popoarelor*, cum numea Michelet revoluțiile de la 1848. Tot ca un comentariu la publicarea în franceză, apare și ideea că această cântare ar exprima tristețe și resemnare. Această cea mai frumoasă poveste pastorală din lume (Alec Russo) era atestată, în varii forme, în toate provinciile istorice românești, pretutindeni unde se vorbește limba română. *Și numai acolo.*

* Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București.

¹ Constantin Brăiloiu, *Sur une balade roumaine (La Mioritza)* [Despre o baladă românească, Miorița], Genève, Kundig, 1946, p. 13.

² Sabina Ispas, *Povestea cântată. Studii de etnografie și folclor*, București, Editura Viitorul Românesc, 2001, p. 165–167.

Din punct de vedere al folcloristicii și al analizei motivice, etnologic și sociologic, apare o problemă, care poate umbri până și cele mai remarcabile realizări ale exegezei. Încă din secolul trecut, Ion Taloș relua observația lui Lorenzo Renzi referitoare la absența temei mioritice din folclorul altor popoare europene:

„Folclorul românesc e original, între altele, prin Miorița, care, se știe, nu e cunoscută la alte popoare. În trecut fie spus, va veni și timpul când se va putea explica prin ce minune, acest *gioiello romantico-popolare* [...] s-a păstrat în granițele lingvistice românești. Căci, după cum știm, pare a fi un caz unic ca cea mai strălucită operă folclorică a unui neam să nu fie cunoscută și altor popoare.”³

Analiza de text a folosit genurile sub care s-a manifestat tema din această legendă-colind, doină sau bocet, încercând să vadă dincolo de forma tradițională manifestarea unei mentalități. Ca formă de expresie a unui sistem de sentimente, textul folcloric a fost înțeles mai mult ca reminiscență (rit pastoral de inițiere, rit funerar, mitologii antice, etc.) decât ca tradiție vie.⁴ Dar, prestigioasele concepte-unealtă ale mitului și ritului, n-au putut lămuri, totuși, misterioasa limitare la spațiul vorbitorilor de limbă română. Poate că pe calea altor concepte-unealtă, cele de *obișnuielnic* (sinteză a cutumiarului în datină și obicei) și *sărbătoresc* (spirit al sărbătorii de dincolo de sărbătoare și sărbătorire) să găsim drumul spre locul unde se povestește, în spațiul pastoral european, o poveste asemănătoare cu cea a Mioriței.

Imediat după 1990, un grup de etnologi apropiați de nou înființata Societate de Antropologie Culturală din România (S.A.C.R.), încercau să continue linia de sincronizare cu etnologia europeană indusă de Mihai Pop. Împreună cu colegi de la E.H.E.S.S. (Paris și Toulouse), între anii 1991 și 1995, s-au desfășurat, din perspectiva patrimoniului etnologic, două ateliere, unul de antropologie urbană (coordonator Gerard Althabe), altul de antropologie a religiei (coordonator Daniel Fabre)⁵. În ultimul dintre ele, subiectul fusese chiar întrebarea dacă e posibilă o antropologie a creștinismului (*Une anthropologie du christianisme est-elle possible?*, București, noiembrie 1991). Punctul de plecare era, pentru ambele echipe, o accentuare a perspectivei etnologice asupra faptului religios aparținând prezentului propriei culturi, așa cum se structurează ea prin prisma conceptului de religie populară.⁶ Terenurile acestor ateliere franco-române au scos în evidență importanța observației directe și a tratării contextului spațial și temporal ca text, fie că a fost vorba de sărbătoarea Luminației în Bistrița, de pelerinajul la Sfânta Paraschiva din Iași sau de sărbătoarea Sfântului Vidian din Haute-Garonne.

Cu prilejul hramului mai sus menționatului sfânt local, are loc și un alai cu moaște și un pelerinaj până la un izvor cu virtuți vindecătoare și o luptă călare între călăreți costumați în Mauri și Creștini, care adună la un loc rude și prieteni plecați din orașel cu localnicii din Martres Tolosane. Are loc, de fapt, punerea în scenă a unei legende legate

³ Ion Taloș, *Folclor românesc- vechime, statornicie, originalitate*, în „Anuarul de folclor”, III–IV, Cluj-Napoca, 1983, p. 11–14.

⁴ Al. I. Amzulescu, *Miorița*, București, Editura Etnologică, 2005, 267 p.

⁵ Paul Drogeanu, Claude Rouot, *Ateliers d'anthropologie comparée* [Ateliere de antropologie comparată], în „Terrain. Carnets du patrimoine ethnologique”, no. 24, Paris, 1995, p.165–168.

⁶ François-André Isambert, *Le sens du sacré. Fête et religion populaire* [Sensul sacralului. Sărbătoare și religie populară], Paris, Les Éditions du Minuit, 1982, 314 p.

de ciclul Charlemagne și de Cântarea lui Roland. În discuțiile avute acolo cu Daniel Fabre, despre raportul dintre formarea legendelor și eroii legendari și perpetuarea lor prin sărbătoare, acesta mi-a semnalat existența unor scenarii epice și sărbătorești din munții Alpi, care ar putea aminti de Miorița. Se referea mai ales la lucrările, de curând revalorizate, ale lui Robert Hertz și la studiul său despre *Saint Besse*.

Monografia despre sărbătoarea acestui sfânt a fost redactată în vara anului 1912, în timp ce tânărul istoric al religiilor își petrecea vacanța împreună cu soția, la Cogne, un mic sătuc din regiunea valdostană. Citea și adnota recent apăruta lucrare a lui Emile Durkheim despre formele elementare ale vieții religioase. Publicase deja două importante eseuri, erudite și inovatoare, despre reprezentarea colectivă a morții (1907) și despre preeminența mâinii drepte (1909). Nu știa încă, dar era pe cale să inventeze primul său teren etnologic. Textul cercetării va fi publicat anul următor.⁷

„Saint Besse fut commencé à Cogne pendant les grandes vacances de l'année 1912. L'été précédent, Robert Hertz avait fait, sac au dos, un tour dans les Alpes Grées. Il avait remarqué ce bourg, à quelques heures de marche d'Aoste, au pied du «Grand Paradis», isolé dans la montagne par l'absence de routes carrossables; son torrent bleu écumant, le vieux pont de pierres roses, les groupes de maisons où, depuis des siècles, la vie s'écoule sans changement... Il s'était promis de revenir, sans idée préconçue, simplement à cause de la beauté du pays et des mœurs primitives des habitants. Sans qu'il l'eût voulu ni cherché, saint Besse s'imposa. D'abord, la fête. [...]. À partir de ce jour-là, ce fut l'enquête joyeuse, si du moins on peut appeler enquête ses conversations si simples, si familières, avec les gens du pays? [...] Cette étude le passionna. Combien plus vivant que le travail de bibliothèque, ce contact direct avec des réalités tout aussi riches en possibilités que le rites des primitifs de l'autre bout du monde.”⁸

Monografia rezultată nu are mare ecou din cauza izbucnirii primului război mondial, în care Hertz își pierde viața. De-abia republicarea din 1970 va face din acest text un precursor al unei *etnologii de acasă*, ce ar putea împăca pe adepții lui Van Gennep cu cei ai lui Claude Lévi-Strauss. Cele 40 de pagini au 6 părți, privitoare la mediul natural, practicile credincioase și comunitatea locală, cultul sfântului Besse la câmpie, legenda sfântului și geneza ei. Sunt descrise pelerinajul la capela din vârf de munte, slujba și predica, procesiunea cu moaștele duse într-un alai ce înconjoară stâncă, darurile și

⁷ Robert Hertz, *Saint Besse, Etude d'un culte alpestre* [Sfântul Besse, studiu despre un cult alpestru], în „Revue de l'Histoire des religions”, tome LXVII, Paris, 1913, p.115–182.

⁸ „Sfântul Besse a fost început la Cogne în vacanța mare a anului 1912. Cu o vară înainte, Robert Hertz străbătuse cu rucsacul în spate Alpii Grées. Remarcase acest târgușor la distanță de câteva ore de mers pe jos de Aosta, aflat la picioarele munților Grand Paradis, izolat prin lipsa drumurilor carosabile; cu torentul lui înspumat, cu vechiul pod de piatră roz și grupul de case în care viața se desfășoară de secole fără nici o schimbare... Vroia să revină, fără idei preconcepute, doar pentru frumusețea locurilor și cutumele simple ale locuitorilor. Fără voia lui subiectul sfântului Besse s-a impus de la sine. Și în primul rând sărbătoarea. [...] Începând din acea zi, fu doar anchetă de teren plină de bucurie, dacă putem numi anchetă discuțiile simple și apropiate, cu oamenii locului? [...] Acest studiu îl va acapara. Cu cât era mai viu decât munca în bibliotecă, acest contact direct cu realități la fel de bogate în posibilități de interpretare precum riturile primitivilor aflați la celălalt capăt al lumii.” [tr. P.D.] v. Alice Robert Hertz, *Introduction*, în Robert Hertz, *Sociologie religieuse et folklore* [Sociologie religioasă și folclor], Avant Propos de Marcel Mauss. Paris Première édition, 1928, Réimpression, 2ème édition, 1970, Les Presses universitaires de France, p. 9.

ofrandele, petrecerea câmpenească ce urmează în ziua de 10 august. De fapt, acest sfânt este serbat în două zile diferite, vara sus în munte (10 august), iarna la câmpie (1 decembrie). Prima sărbătoare urmează legenda populară, cea de a doua, legenda hagiografică atestată în breviar din secolul al XV-lea, amândouă fiind recunoscute de biserică. Varianta scrisă, face din sfântul Besse, un membru al Legiunii Tebane (condusă de sf. Mauriciu, decimate din ordinul împăratului Maximian în 286, la Agaunum), care se refugiază în munții ce străjuiesc valea Soanei și devine cioban. El predică dreapta credință, refuză un ospăț alături de ciobani hoți și păgâni, e aruncat din vârful stâncii și ucis de urmăritorii imperiali. Hertz preferă în analiza sa, nu varianta savantă și edificatoare, ci varianta munteană, ca mai poetică și mai veche.

„Saint Besse était un berger qui menait paître ses moutons autour du Mont. Lui-même restait continuellement au sommet du rocher. C'était un homme très saint, un vrai homme de Dieu: tout son travail n'était que de prier. Aussi ses brebis étaient-elles les plus grasses de toutes et restaient-elles groupées autour de lui, de sorte qu'il n'avait jamais besoin de courir après. Deux autres bergers de la même montagne, jaloux de voir que les brebis de Besse s'élevaient toutes seules et étaient toujours les plus belles, le jetèrent bas du haut du Mont Quelques mois plus tard, c'était en plein hiver, vers la Noël, des gens de Cogne qui passaient par là aperçurent au pied du rocher une fleur qui sortait toute droite au-dessus de la neige et qui était d'une beauté et d'un éclat merveilleux. Étonnés d'un spectacle si peu ordinaire en cette saison, ils allèrent chercher du monde. Quand on eut enlevé la neige à la place marquée par la fleur miraculeuse, on découvrit le cadavre du saint: il était intact! En tombant, le corps s'était imprimé sur la roche, à l'endroit même où l'on va encore chercher les pierres de Saint-Besse. C'est pour cela qu'on a élevé une chapelle dans ce lieu et qu'on y va en dévotion toutes les années. Cogne a droit à la fête, parce que ce sont des gens de Cogne qui ont découvert les premiers le corps du saint.”⁹

Pentru Hertz, originile acestui cult pastoral se află dincolo de venirea cuvântului lui Christos pe acele meleaguri și se află în practici și credințe legate de sacralitatea stâncilor și izvoarelor. Dar practica sărbătorească a lui reflectă o creștinare a acestora și o îndătinare a ei. Pentru oamenii de la munte, nu apare nici o contradicție între sfântul militar din catedrală și ciobanul martir venerat în capela din vârful muntelui.

⁹ „Sfântul Besse era un cioban care își ducea oile la păscut jur împrejurul Muntelui. El rămânea mereu pe loc în vârful stâncii. Era un om foarte sfânt, un adevărat om al lui Dumnezeu, toată munca lui constând în rugăciune (unii povestitori locali omit orice aluzie la pioșenia lui și trec direct la descrierea turmei urmată de exclamația *era un miracol*). Așa încât mioarele lui erau cele mai grase dintre toate și stăteau mereu în preajma lui, el nefiind niciodată nevoit să umble după ele. Doi ciobani de pe același munte, invidioși că oile lui Besse se creșteau singure și erau mereu cele mai frumoase, îl aruncă din vârful muntelui. Câteva luni mai târziu, era în plină iarnă, în preajma Crăciunului, niște oameni din Cogne, care treceau pe acolo, au văzut la poalele stâncii o floare care ieșea semeață din zăpadă și era de o frumusețe și strălucire minunată. Mirați de ceva atât de neobișnuit pentru acel anotimp, au chemat oamenii din sat să vadă și ei. Când au curățat zăpada din jurul locului însemnat de miraculoasa floare, au descoperit cadavrul sfântului: era intact! În cădere trupul se imprimase în stâncă, exact în locul în care și azi se caută pietricelele sfântului Besse. De aceea a fost ridicată capela de la poalele stâncii și de aceea se merge acolo în pelerinaj, în fiecare an. Cogne are dreptul la această sărbătoare pentru că cei din Cogne au fost primii care au descoperit trupul sfântului” [tr. P.D.], în Robert Hertz, *Saint Besse. Etude d'un culte alpestre* [Sfântul Besse. Studiu despre un cult alpestru], p. 124.

Păstor cu mioară. Sarcofagul celor trei păstori.
Detaliu. Secolul IV.¹⁰

Iar legenda sfântului Besse nu e unică în valea Aostei. În anii 2000, Alexis Bétems îi povestește lui Nicole Belmont despre legende și sărbători asemănătoare, referitoare la sfinții Julien și Évence. Vorbea astfel despre trei ostași din Legiunea Tebană, care, după ce scapă de decimare, se apucă de păstorit și se instalează pe înălțimile montane, în locuri izolate din preajma unor prăpăstii. Ei se remarcă prin pietatea lor și prin succesul în noua îndeletnicire. Toți trei vor suscita invidia vecinilor și își vor pierde viața, vor lăsa o urmă în piatra aflată la poalele stâncii de pe care au fost aruncați, unde se va ridica o capelă la care credincioșii din parohiile vecine vor veni în zilele de sărbătoare.¹¹

Cu observațiile de mai sus, credem că putem spera la o ieșire a motivului mioritic din splendida lui izolare. Regăsim în legendele valdostane cadrul epic inițial și motivația complotului (Că-i mai ortoman/ Și-are oi mai multe/Mândre și cornute). În plus, poate că și problema resemnării în fața morții intră în alt registru.

Ipoteza creștină, în analiza Mioriței, începe cu Sim. Fl. Marian și studiul lui despre legendele Maicii Domnului. După ce adună toate cele ce se povestesc în versuri sau în proză, în legende sau în colinde despre această temă, academicianul istoric al religiilor și întemeietor într-un etnografie și folclor, conchide:

¹⁰ Imagine preluată de pe site-ul Muzeului Vaticanului, disponibilă la adresa: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/museo-pio-cristiano/buon-pastore-e-giona/sarcofago-dei-tre-pastori.html#lnav_info (accesată în: 02.11.2021).

¹¹ Nicole Belmont, «*Légende populaire et fioritures savantes*». *Les archives de Robert Hertz sur saint Besse* [„Legende populare și înfloriri savante”. Din arhivele lui Robert Hertz despre sfântul Besse], în „Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d’ethnologie”, 1/4, Grenoble, 2003, p. 98.

„...izvorul acestei minunate balade, după părerea mea, e asemenea legendei despre Căutarea Domnului nostru Isus Hristos în combinațiune cu unele dintre colindele de soiul celor ce le-am înșirat în șirele de mai sus.”¹²

Aspectul și originea paleocreștină a unor imagini nu face însă obiectul acestor observații. Poate doar în măsura în care contextul performării poveștii cântate este cel al unor sărbători creștine. Ce rituri, de inițiere sau funerare, de nuntă sau de judecată cutumiară, au căpătat forme creștinate, nu contează pentru cei care participă la o sărbătoare anume, ci practica solidară și celebrarea unor valori și sentimente comune.

De aceea am ales în titlu referirea la *bunul păstor* și nu ne-am mărginit la alăturarea narațiunilor despre cei *doi păstori*, unul din Alpi, altul din Carpați.¹³

În vremea persecuțiilor, simbolurile creștine erau destul de neexplicite, încifrând simbolic numele sfânt (de ex. *Ichtios*) sau povestirea orală a parabolei. În primele trei secole, înainte de marcarea prin cruce a spațiului cultural, frecventă era reprezentarea *bunului păstor*, a tânărului purtând o mioară pe umeri (v. ilustrația p. 337) sau a ciobanului înconjurat de turma sa.¹⁴ Că e vorba de catacomba Sf. Priscilla din Roma sau de mausoleul Galla Placidia de la Ravena, regăsim aceeași imagine spre învățătură a unei povești-parabolă.¹⁵

Religiozitatea populară europeană este vie, nu numai prin semnele construite în *biserica de alături*¹⁶, ci și prin practicile obișnuielnice și sărbătorești, care fac din mesajul legendelor pastorale un bun cultural al patrimoniului imaterial trăit și în zilele noastre.

¹² Sim. Fl. Marian, *Legendele Maicii Domnului. Studiu folkloristic*, București, Edițiunea Academiei Române, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1904, p. 293.

¹³ Sub titlul *Doi păstori*, am prezentat sărbătoarea și legenda Sf. Besse din monografia lui Robert Hertz, într-o comunicare la *Colocviile Constantin Brăiloiu*, Institutul de Etnografie și Folclor, București, octombrie 2013.

¹⁴ Frédéric Tristan, *Les premières images chrétiennes, du symbole à l'icône. Ile siècle-VIe siècle* [Primele imagini creștine, de la simbol la icoană. Secolele II–III], Paris, Fayard, 1996.

¹⁵ „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit și cel care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge și lupul le răpește și le risipește. Dar cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe cele ale mele și ale mele mă cunosc pe mine.” Ioan, 10:11–14

¹⁶ Laura Jiga Iliescu, *Biserica de alături. Câteva rituri necercetate ale ciobanilor din Carpați. Studiu de etnologie asupra religiozității pastorale*, Iași, Institutul European, 2020, p. 83.